

**PROJETO “CIÊNCIA CIDADÃ - PRÓ POLINIZADORES
DO ARBORETO DO JBRJ”**

equipe responsável:

Coordenação e autoria: Alexandra A Gobatto - pesquisadora

João Carlos Silva - pesquisador

Karen de Oliveira - pesquisadora colaboradora

Raphael de Souza Pereira – biólogo de apoio técnico voluntário

Stephanie Araújo Santos – estagiária voluntária de Iniciação Científica

Miguel N. Motta – estagiário voluntário de Iniciação Científica

I. Introdução

A polinização é um processo essencial para o funcionamento dos ecossistemas, pois viabiliza a reprodução de muitas espécies vegetais, seu fluxo gênico, aumenta a variabilidade genética, sendo, portanto, fundamental na manutenção da biodiversidade (BUCHMANN et al., 1996; COSTANZA et al., 1997; NOVAIS et al., 2016; ARIZMENDI et al., 2020).

Cerca de 80% das espécies de Angiospermas dependem de vetores animais para a polinização, sendo as abelhas os principais polinizadores (FAEGRI & VAN DER PIJL, 1979; KEVAN & IMPERATRIZ-FONSECA, 2002; RICKETTS et al., 2008). Somado à esses himenópteros existem outros polinizadores silvestres que prestam serviços ecossistêmicos de polinização na busca de abrigo e alimento, sendo essa interação mutualística benéfica à funcionalidade dos diferentes biomas (GARRAT et al., 2013; KLATT et al., 2014; GIANNINI et al., 2015).

Segundo Freitas et al. (2009) os polinizadores podem ser impactados por inúmeros fatores, tais como o desmatamento, poluição, mudanças climáticas, queimadas, uso indiscriminado e excessivo de agrotóxicos e pesticidas, entre outros. Pela ação antrópica, polinizadores tem sido cada vez mais suprimidos e estão desaparecendo de seus *habitats* (NOVAIS et al., 2016, KLEINERT & SILVA, 2020).

De acordo com Sánchez-Bayo & Wyckhuys (2019) a situação de declínio no número de espécies de abelhas é preocupante, com projeção de diminuição próximo a 40% das espécies totais do planeta nas décadas vindouras. Isso toma proporções alarmantes considerando que 75% das espécies vegetais agrícolas dependem, obrigatoriamente, da polinização zoófila (NOVAIS et al. 2016, SANCHÉZ-BAYOA & WYCKHUYS, 2019).

Os centros urbanos podem atuar como aliados na conservação dos polinizadores. Achados recentes demonstram que as cidades são capazes de atrair e

manter grande variedade de polinizadores, funcionando como corredores ecológicos entre a área urbana e as florestas adjacentes (KLEINERT & SILVA, 2020). No entanto, estudos sobre polinizadores em ambientes urbanos são incipientes e há a necessidade de mais investigações.

Nessa linha, pesquisadores da Universidade de Bristol lançaram o *Urban Pollinators Project*, que é referência e que comprova a importância dos projetos urbanísticos que atraem e supram as necessidades dos insetos polinizadores em consonância com o acordo internacional que tem o entendimento de que a polinização é essencial para a manutenção e perpetuação da fauna e flora (VIANA et al., 2010; <http://www.bristol.ac.uk/biology/research/ecological/community/pollinators>)

A Ciência Cidadã ou Ciência Colaborativa, Contributiva e Cocriada é um importante instrumento de engajamento do cidadão amador e voluntário na metodologia da pesquisa formal. Tem como objetivos, além da própria inclusão da sociedade leiga na geração de conhecimento, a educação, a divulgação científica e a tomada de decisão na vida política do país (ALEXANDRINO, 2019).

Em outras palavras, a Ciência Cidadã surge como uma estratégia de coleta de dados sobre os mais variados temas de interesse popular, a partir da participação de amadores na pesquisa científica em parceria com cientistas. Essa forma inovadora de fazer ciência se estabeleceu como um novo paradigma para a educação científica, buscando aproximar a ciência da população. Em 1995, Alan Irwin protagonizou essa iniciativa lançando o livro "*Citizen Science: A Study of people, expertise and sustainable development*", embora haja referências de publicações desse tipo nos anos 1960, com estudos ornitológicos (RUMENOS & SPAZZIANI, 2020).

No Brasil são bastante escassos os projetos de pesquisa com Ciência Cidadã, comparado com a Europa, Estados Unidos, Japão e Austrália os quais apresentam sólida experiência em projetos assim concebidos, um dos principais projetos brasileiros concebidos na perspectiva da Ciência Cidadã é o denominado *Guardiões da Chapada*. Trata-se de um projeto que visa a conservação dos polinizadores na Chapada Diamantina no qual os voluntários amadores coletam dados de campo e os disponibilizam em seu sistema *online*, colaborando com metadados para as análises científicas da pesquisa (VIANA et al., 2010).

2. Justificativa

A diminuição abrupta dos polinizadores em decorrência da fragmentação dos ecossistemas, das práticas de uso inadequado de pesticidas e exploração excessiva dos recursos naturais, entre outros, têm evidenciado a necessidade de ações ambientais e educativas que cooperem para a mitigação desse problema ambiental. No Brasil, um dos principais obstáculos a superar em prol da conservação das abelhas nativas é o baixo nível educacional, constatado pela falta de informação sobre aqueles himenópteros, como diversidade e riqueza, dinâmica populacional, ecologia,

comportamento e impacto das atividades humanas nas diferentes espécies (FREITAS et al., 2009).

Paixão & Martínez (2018) corroboraram o estudo de Freitas et al. (2009) cujos achados apontaram o pouco conhecimento dos escolares sobre os polinizadores e sua importância. Em uma análise feita com 50 alunos do Ensino Médio da Cidade do Rio de Janeiro, encontraram que 24% dos entrevistados não reconhecem as abelhas como importantes para o equilíbrio ecológico. Ainda observaram que apenas 1 dos 50 participantes conhecia alguma iniciativa em prol das abelhas, reforçando a necessidade de ações sobre o tema.

Segundo Kaniak (1990) propostas que agreguem a população a tomadas de decisões e a práticas de conservação ecológica são muito eficientes (KREMEN et al., 2011, DICKSON et al., 2012, POCOCK et al., 2015, FRIGERIO et al., 2018 *apud* VIANA et al., 2020)

Nesse contexto, optamos por utilizar os componentes eco paisagísticos do arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro como matéria-prima para a condução de projeto científico em prol da conservação dos polinizadores em ambiente urbano, dentro das premissas da Ciência Cidadã.

3. Objetivo Geral

No presente projeto visamos:

- Sensibilizar o público que visita o arboreto sobre a existência das interações ecológicas entre flores x animais;
- Convidar o cidadão que visita o arboreto a participar como voluntário da coleta de dados da pesquisa científica voltada à elaboração de um banco de dados sobre os visitantes florais do arboreto e potenciais polinizadores, mirando a conservação destes na cidade, iniciativa essa que julgamos adequada ao que preconiza a Ciência Cidadã .

Objetivos Específicos

- Despertar no amator participante o sentimento de coparticipação da geração de conhecimento proveniente da pesquisa científica;
- Contribuir na elaboração do pensamento crítico à respeito da importância dos serviços ecossistêmicos da polinização e da necessidade de preservá-los diante das ameaças que os atingem pelas ações antrópicas destrutivas.
- Despertar no colaborador o sentimento de empoderamento junto ao Instituto de Pesquisas JBRJ e de cocriação na geração da ciência que é feita no Instituto;

- Sensibilizar sobre a importância dos polinizadores através de atividades socioeducativas correlatas;

4. Materiais e Métodos

4.1. Local de estudo: Arboreto.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), está localizado no maciço da Tijuca, maior floresta urbana do Mundo e comporta áreas de pesquisas em botânica, ecologia, educacional, socioambiental, entre outras, assim como preserva coleções artísticas, arquitetônicas e a inestimável coleção botânica, tanto herborizada como cultivada no arboreto (BEDIAGA, 2007).

O arboreto é composto por 40 seções, 194 canteiros e 122 aleias, ocupando uma área de 54 hectares (MATTOS et al., 2019) (Figura 1).

Figura 1: Arboreto (seta) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (fonte: Google)

4.2. Métodos

Como ponto de partida, será criada uma conta do projeto no aplicativo *Instagram* denominada “*Pro-Polinizadores do arboreto do JBRJ*”, para onde serão enviadas as tomadas de imagens feitas pelos colaboradores voluntários.

Em seguida será elaborado um *folder* bilíngue contendo na folha de rosto os dados do projeto, notas do que é polinização, sua importância para os ecossistemas e na economia agrícola. No verso do panfleto, constarão as instruções normativas sobre a colaboração voluntária, orientações sobre a melhor forma da captura das imagens e encaminhamento da foto cedida.

O envio das fotos será feito através de mensagem direta no aplicativo, acompanhadas do nome da planta fotografada e que consta na placa de identificação,

data, o autor da imagem e cidade/país de origem. Essas fotos passarão a fazer parte do banco de imagens do estudo.

As melhores fotos serão compartilhadas no *feed* do Instagram do projeto, devidamente creditadas, que poderão ser repostadas, inclusive pela conta institucional no Instagram.

A metodologia foi inspirada no Sistema Guardiões da Biodiversidade (<https://guardioes.cria.org.br/>), que armazena e dissemina informações sobre interações entre plantas x animais, sendo eles, polinizadores ou flora associada.

O banco de imagens servirá para análises de natureza quantitativa e qualitativa. Entre os quantitativos, será possível saber quantas pessoas foram impactadas pelo projeto e contribuíram. Quantas regiões, cidades e países participaram da captura de imagens da visita. Dentre as qualitativas estão os detalhes das imagens, das visitas e das interações propriamente ditas, com identificação do banco de polinizadores feitas por especialistas.

Uma vez por mês será realizada uma atividade ligada ao tema, como estímulo.

O projeto será cadastrado no site da SiBBR - Sistema de Informação Sobre a Biodiversidade Brasileira (<https://sibbr.gov.br/page/cadastro-ciencia-cidada.html>).

5. Cronograma de Execução

	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN (2021)	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Levantamento Bibliográfico	X	X	X	X	X	x								
Abertura de conta no Instagram		X												
Elaboração e Produção do Folder		x												
Recebimento das imagens			X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Atividades socioeducativas			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
organização do banco de dados			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Análise das imagens dos visitantes florais e envio para identificação do animal						X	x	x	x	x	x	x		
Elaboração do relatório final														X
Envio para publicação														X

6. Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, E.R. **Ciência Cidadã: aplicação na conservação da fauna**. ESALQ. Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre. 2019. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4625041/mod_resource/content/0/Ciencia_cidad%C3%A3_Alexandrino.pdf acesso em 5 de setembro de 2020.

ARIZMENDI, M.D.C.; ROSAS, L.E.N.; RAMÍREZ, M.D.R.M.; FLORES, C.I.R.; NAVARO, G.A. L.; HERRERA, B.C.P.; BERLANGA, H. **Jardines para polinizadores: una herramienta para la conservación**. UNAM, Secretaría de Desarrollo Institucional, 2020.

BEDIAGA, B. Conciliar o útil ao agradável e fazer ciência: Jardim Botânico do Rio de Janeiro - 1808 a 1860. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 14 (4), p. 1131-1157, 2007.

BOFF, L.; HERRANZ, J. C. R. **Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres**. Madrid: Trotta, 1996.

BUCHMANN, S. L.; NABHAN, G. P. **The Forgotten Pollinators**. Washington DC/Covelo. 1996.

COSTANZA, R.; D' ARGE, R.; DE GROOT, R.; FARBER, S.; GRASSO, M.; HANNON, B.; LIMBURG, K.; NAEEM, S.; O'NEIL, R. V.; PARUELO, J.; RASLIN, R.G.; SUTTON, P.; VAN DEN BELT, M. The value of the world's ecosystem services and natural capital. **Nature**, v. 387 (6630), p. 253-260, 1997.

FAEGRI, K.; PIJL, L. van der. **The Principles of Pollination Ecology**. 3ª Edição. Pergamon, 1979.

FREITAS, B. M.; IMPERATRIZ-FONSECA, V.L.; MEDINA, L.M.; KLEINERT, A.M.P.; GALLETO, L.; NATES-PARRA, G.; QUEZADA-EUÁN, J.J.G. Diversity, threats and conservation of native bees in the Neotropics. **Apidologie**, v. 40 (3), p. 332-346, 2009.

GADOTTI, M. **Ecopedagogia, pedagogia da terra, pedagogia da sustentabilidade, educação ambiental e educação para a cidadania planetária**. Produção de terceiros sobre Paulo Freire; Série Artigos, 2009.

GARRATT, M. P. D.; BREEZE, T.D.; JENNER, N.; POLCE, C.; BIESMEIJER, J.C.; POTTS, S.G. Avoiding a bad apple: Insect pollination enhances fruit quality and economic value. **Agriculture, ecosystems & environment**, v. 184, p. 34-40, 2013.

GIANNINI, T. C.; BOFF, S.; CORDEIRO, G.B.; CARTOLANO, E.A.; VEIGA, A.K.; IMPERATRIZ-FONSECA, V.L.; SARAIVA, A.M. Crop pollinators in Brazil: a review of reported interactions. **Apidologie**, v. 46 (2), p. 209-223, 2015.

GIANNINI, T. C.; CORDEIRO, G.D.; FREITAS, B.M.; SARAIVA, A.M.; IMPERATRIZ-FONSECA, V.L. The dependence of crops for pollinators and the economic value of pollination in Brazil. **Journal of Economic Entomology**, v. 108 (3), p. 849-857, 2015.

KANIAK, V. C. **Trabalho de voluntários na proteção e manejo dos Parques Nacionais do Brasil**. Dissertação em Ciências Florestais - Universidade Federal do Paraná. 122p., Curitiba, PR, 1990.

KEVAN, P. G.; IMPERATRIZ-FONSECA, V.L. (Ed.). **Pollinating bees: the conservation link between agriculture and nature**. Brasília (DF): Ministry of Environment, 2002.

KLATT, B.K.; HOLZSCHUH, A.; WESTPHAL, C.; CLOUGH, Y.; SMIT, I.; PAWELZIK, E.; TSCHARNTKE, T. Bee pollination improves crop quality, shelf life and commercial value. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. **281**, (1775), p. 20132440, 2014.

KLEINERT, A. M. P.; SILVA, C. I. da. (org). **Plantas e pólen em áreas urbanas: uso no paisagismo amigáveis aos polinizadores**. 1a. ed. Consultoria inteligente em serviços ecossistêmicos, Rio Claro (SP), 2020.

MATTOS, J. R. de; LOHMANN L. G.; COELHO, M. A. N. **Bignoniaceae, cultivada no arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro : a família do ipê**. 1. ed. , Rio de Janeiro (RJ) : Vertente Edições, 2019.

NOVAIS, S. M. A.; NUNES C. A.; SANTOS, N. B.; D'AMICO, A. R.; FERNANDES, G. W.; QUESADA, M.; BRAGA, R. F.; NEVES, A. C. O. Effects of a possible pollinator crisis on food crop production in Brazil. **PLoS One**, v. 11 (11), 2016.

PAIXÃO, G. P. G.da; MARTÍNEZ, F. R. V. Análise da percepção dos estudantes do ensino médio da cidade do Rio de Janeiro sobre as abelhas: quanto realmente sabemos sobre elas? **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 13 (3), p. 263-274, 2018.

RICKETTS, T. H. ; REGETZ, J.; STEFFAN-DEWENTER, I.; CUNNINGHAM, S.A.; KREMEN, C.; BOGDANSKI, A.; GEMMILL-HERREN, B.; GREENLEAF S.S.; KLEIN, A.M.; MAYFIELD, M.M.; MORANDIN, L.A.; OCHIENG, A.; VIANA, B.F. Landscape effects on crop pollination services: are there general patterns?. **Ecology letters**, v. 11 (5), p. 499-515, 2008.

RUIZ, J. B.; LEITE, E. C. R.; RUIZ, A. M. C.; AGUIAR, T. F. Educação Ambiental e os Temas Transversais. **Akrópolis**, 13(1), p. 31- 38, 2005.

RUMENOS, N. N.; SPAZZIANI M.L. Ciência-cidadã e Educação Ambiental: cursos de formação e estímulo ao voluntariado em um Parque Nacional. **REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. **37** (1), p. 127-144, 2020.

SÁNCHEZ-BAYO, F.; WYCKHUYS, K. A.G. Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. **Biological conservation**, v. **232**, p. 8-27, 2019.

SCHMIDT, L. Comunicar a Ciência: o papel dos media e os problemas científico-ambientais. **Ciência e Cidadania-Homenagem a Bento de Jesus Caraça, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais**, p. 85-112, 2008.

SILVA, R. M. Museu Catavento: História do Palácio das Indústrias. *In*: KLEINERT, A.; SILVA, C.I. da (org.). **Plantas e pólen em áreas urbanas: uso no paisagismo amigáveis**

aos polinizadores. 1a. ed. Consultoria inteligente em serviços ecossistêmicos, Rio Claro (SP), 2020.

VACARIN, P. R. O.; ZANELLA, F. C. V. Educação ambiental e difusão das abelhas nativas brasileiras e sem ferrão em escolas municipais de Foz do Iguaçu: conhecer para preservar. **Anais do I SIEPE**, p. 242 -245, 2018.

VIANA, B. F.; FREITAS, B.M.; SILVA, F.O.; OLIVEIRA, F.F. ; GALETTO, L.; KEVAN, P.G. Cursos de campo sobre polinização: uma proposta pedagógica. **Oecologia Australis**, **14**(1), p. 299-306, 2010. doi:10.4257/oeco.2010.1401.18

VIANA, B. F.; SOUZA, C. Q.; MOREIRA, E. F. Why the views of Latin American Scientists on Citizen Science as a Tool for Pollinator Monitoring and Conservation Matter? **Neotropical Entomology**, **49**(4), p. 604-613, 2020.

links:

<https://sibbr.gov.br/page/cadastro-ciencia-cidada.html>

<https://www.sibbr.gov.br/cienciacidada/guardioesdachapada.html>

<https://guardioes.cria.org.br/>